

IMPORTÂNCIA DA FISILOGIA HUMANA PARA A PSICOLOGIA

José Wilker do Nascimento Vieira¹
Raquel Cristina Batista Vieira²
Zana Geritza Bezerra Hitzschky³
Douglas Rodrigo Cursino dos Santos⁴

RESUMO: A Fisiologia Humana constitui-se como um alicerce fundamental para a Psicologia, pois fornece subsídios para a compreensão das bases biológicas do comportamento, das emoções e dos processos cognitivos. Este artigo tem como objetivo analisar a relevância do conhecimento fisiológico na formação e prática psicológica, destacando sua aplicabilidade clínica, acadêmica e científica. Para tanto, foi realizado um estudo de caráter bibliográfico e exploratório, a partir de literatura científica atualizada. Os resultados apontam que a integração entre Fisiologia e Psicologia é essencial para a compreensão da interação corpo-mente, contribuindo para diagnósticos mais precisos e intervenções terapêuticas eficazes. Conclui-se que a Fisiologia Humana amplia as possibilidades de atuação do psicólogo, fortalecendo a visão holística do ser humano.

Palavras-chave: Fisiologia Humana; Psicologia; Corpo-mente; Neurociência; Saúde.

1 Acadêmico do Curso de Bacharelado em Psicologia UNIGRANDE. E-mail: wilkeracruz7@gmail.com

2. Acadêmica do Curso de Bacharelado em Psicologia UNIGRANDE. Email: raquellcristina92@gmail.com.

3. Acadêmica do Curso de Bacharelado em Psicologia UNIGRANDE. E-mail: zgeritza@gmail.com.

4. Docente do Curso de Bacharelado em Psicologia UNIGRANDE, Doutor em Comunicação, Linguagens e Cultura. E-mail: douglassantos@unigrande.edu.br.

1. INTRODUÇÃO

A Psicologia, enquanto ciência que estuda o comportamento e os processos mentais, não pode ser compreendida de forma isolada dos fenômenos biológicos que a sustentam. Nesse sentido, a Fisiologia Humana fornece a base necessária para a compreensão das funções corporais que dão suporte às atividades psíquicas. A interação entre cérebro, sistema nervoso, sistema endócrino e demais sistemas fisiológicos revela-se indispensável para a compreensão integral do indivíduo. Portanto, conhecer os mecanismos fisiológicos é fundamental para que o psicólogo compreenda o impacto das alterações orgânicas sobre o comportamento e a saúde mental.

A Fisiologia Humana é definida como a ciência que estuda o funcionamento dos sistemas biológicos e sua integração no organismo. Para a Psicologia, o destaque

recai sobre a neurofisiologia, a psicofisiologia e a endocrinologia, que explicam fenômenos como estresse, emoções, atenção e memória (Guyton & Hall, 2017).

A Psicologia Biológica e a Neurociência moderna reforçam a importância dessa integração, apontando que processos psicológicos só podem ser entendidos de forma plena quando analisados em conjunto com mecanismos fisiológicos (Kandel *et al.*, 2014). Assim, a Psicofisiologia, como área de interface, investiga como variáveis fisiológicas (batimentos cardíacos, atividade cerebral, respostas hormonais) influenciam o comportamento, permitindo diagnósticos mais objetivos e intervenções terapêuticas embasadas (Cacioppo & Tassinari, 2017).

A integração entre Psicologia e Fisiologia Humana possibilita uma visão mais ampla sobre a saúde humana, rompendo com perspectivas reducionistas que se limitam a aspectos exclusivamente mentais ou corporais. Podemos ver a intrínseca relação entre o físico e o mental relatada em um estudo da Acta Neurológica Colombiana (Gianfranco Faccini-Durán, 2024), que destaca a formação da consciência por um processo coordenado por redes neurais. Desse modo, o autor sugere que a fisiologia não apenas sustenta, mas também constitui a base do que entendemos por psique, numa relação que se aprofunda desde os níveis mais básicos de alerta até as complexas memórias ancestrais.

Como destaca Kandel *et al.*, (2024) "Os processos mentais mais complexos, incluindo emoções e memória, estão enraizados em mecanismos fisiológicos que podem ser estudados, mensurados e compreendidos." Essa perspectiva evidencia que a psicologia, ao se apoiar na fisiologia, amplia sua capacidade de análise e intervenção, fortalecendo sua base científica e interdisciplinar.

2. METODOLOGIA

Trata-se de uma pesquisa de natureza qualitativa, com caráter bibliográfico e exploratório. Foram selecionados artigos científicos, livros e periódicos publicados entre 2017 a 2024, disponíveis nas bases de dados SciELO, PubMed e LILACS. Para a busca, foram utilizados os descritores "fisiologia humana", "psicologia", "corporeamente", "neurociência" e "saúde" em português e inglês, combinados por meio de operadores booleanos (AND, OR). Os critérios de inclusão adotados foram: publicações disponíveis na íntegra, redigidas em português, inglês ou espanhol, e que estabelecessem relação direta entre Fisiologia Humana e Psicologia. Foram excluídos

resumos simples de eventos e estudos fora do escopo temático. A análise do material selecionado foi realizada por meio da técnica de revisão bibliográfica, priorizando a identificação de contribuições dos estudos para o entendimento da interface entre Fisiologia Humana e Psicologia.

3. ANÁLISE E COMENTÁRIO DO CONTEÚDO

A análise da literatura demonstrou que:

A Compreensão das bases biológicas do comportamento – A Fisiologia possibilita compreender como alterações no sistema nervoso ou no equilíbrio hormonal podem gerar quadros psicológicos, como ansiedade e depressão. Apoio ao diagnóstico psicológico – O conhecimento fisiológico auxilia o psicólogo a identificar sintomas que podem estar relacionados a condições médicas, promovendo encaminhamentos adequados.

Os Avanços em áreas aplicadas – A psicofisiologia e a neuropsicologia mostram que a mensuração de variáveis fisiológicas (EEG, frequência cardíaca, cortisol) complementa a avaliação psicológica, fornecendo dados objetivos. Integração interdisciplinar – A prática psicológica integrada à fisiologia promove uma visão holística do ser humano, reconhecendo a interdependência entre corpo e mente.

Assim, constata-se que a Psicologia, ao incorporar os conhecimentos fisiológicos, fortalece seu caráter científico e amplia sua aplicabilidade clínica e social. Para Purves *et al.*, (2018) destacam que a neurociência moderna oferece evidências de que funções cognitivas como memória, atenção e aprendizagem são inseparáveis das bases fisiológicas que as sustentam. Isso reforça a necessidade de que o psicólogo compreenda o funcionamento orgânico, visto que tal conhecimento contribui para diagnósticos mais precisos e intervenções terapêuticas mais eficazes.

Essa perspectiva é aprofundada por Faccini-Durán, ao enfatizar a fisiologia como constitutiva da psique, sustentando que “a fisiologia não apenas sustenta, mas constitui a própria base do que entendemos por psique, em um processo que abrange desde a vigília elementar até a memória ancestral” (Faccini-Durán, 2024, p. 5). Essa afirmação corrobora a visão de que o psicólogo, ao compreender os mecanismos

fisiológicos, amplia sua capacidade de interpretar fenômenos mentais e comportamentais, estabelecendo intervenções mais precisas e fundamentadas.

Portanto, a integração entre fisiologia e psicologia não apenas amplia o escopo teórico da área, mas também fortalece sua prática clínica ao reconhecer a indissociabilidade entre corpo e mente.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Fisiologia Humana é indispensável para a Psicologia, pois oferece subsídios para compreender as interações entre corpo e mente. A formação psicológica que contempla a fisiologia permite uma atuação mais completa, científica e humanizada, possibilitando diagnósticos precisos e intervenções eficazes. Recomenda-se que cursos de Psicologia fortaleçam a integração com áreas biológicas, de modo a consolidar a interdisciplinaridade necessária para uma prática profissional de excelência.

REFERÊNCIAS

Cacioppo, J. T.; Tassinari, L. G. Principles of psychophysiology: Physical, social, and inferential elements. Cambridge: Cambridge University Press, 2017.

Faccini-Durán, G. Filogénesis del sistema nervioso y la conciencia. Acta Neurológica Colombiana, 2024.

Guyton, A. C.; Hall, J. E. Tratado de fisiologia médica. 13. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2017.

Kandel, E. R.; Schwartz, J. H.; Jessell, T. M.; Siegelbaum, S. A.; Hudspeth, A. J. Principles of neural science. 5. ed. New York: McGraw-Hill, 2014.

Purves, D.; Augustine, G. J.; Fitzpatrick, D.; Hall, W. C.; LaMantia, A. S.; White, L. E. Neuroscience. 6. ed. Oxford: Oxford University Press, 2018.

Tortora, G. J.; Derrickson, B. Princípios de anatomia e fisiologia. 14. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2016.